

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

L'INDICE
D'UTILISATION

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

0.1

0.2

0.3

Mémoire No 17
Août 1974

0.4

0.5

0.7

0.9

0.2

0.3

Association
suisse
pour le plan
d'aménagement
national ASPAN

L'INDICE D'UTILISATION

Aperçu - Arguments - Exemples - Recommandations

Auteurs:

Martin Steiger,
Planpartner SA, M.Steiger + L.Huber, Zurich

Dr Rudolf Stüdeli,
directeur ASPAN, Berne

Mémoire no 17 / août 1974

Association suisse pour le plan d'aménagement national ASPAN
Schänzlihalde 21
3013 Berne

Tél 031/42 64 44

Présentation, photos: H. Frei, Planpartner SA, Zurich

Photo aérienne page 40: W. Friedli, Brüttisellen

Impression: L. Speich SA, Zurich

Extrait de la carte nationale suisse reproduit avec l'autorisation du 8 juin 1974 du Service topographique fédéral

Extraits des plans généraux reproduits avec l'autorisation du 29 mai 1974 de la Direction du cadastre

TABLE DES MATIERES

	<u>page</u>
INTRODUCTION	1
PARTIE THEORIQUE	3
Qu'est-ce que l'indice d'utilisation ?	3
Quel est l'effet de l'indice d'utilisation ?	5
. type d'agglomération	5
. besoin en terrain	6
. prix des terrains	8
Compensation d'indice	10
Centres de villages	12
Qualité d'agglomération et bonus sur l'indice	12
EXEMPLES D'INDICES D'UTILISATION	14
Légende	15
Exemples de réalisations d'ensemble	16
Exemples de réalisations isolées	38
Plan général	52
RECAPITULATION - RECOMMANDATIONS	54
Indices d'utilisation recommandés	55

INTRODUCTION

Le but de la présente étude est de présenter aux autorités concernées

- un aperçu général du problème de l'indice d'utilisation,
- des arguments pour les délibérations concernant la détermination de l'indice d'utilisation,
- des exemples illustrant les divers indices d'utilisation.

L'indice d'utilisation n'est qu'un élément de l'aménagement local mais néanmoins très important. Tous les autres éléments d'aménagement ne sont pas traités par cette étude.

L'indice d'utilisation représente le rapport entre la surface brute de plancher et la surface à bâtir; son calcul est simple. Par contre, les lois en relation avec l'indice d'utilisation le sont beaucoup moins. C'est ce qui fait l'objet de la première partie théorique.

PARTIE THEORIQUE

QU'EST-CE QUE L'INDICE D'UTILISATION ?

L'indice d'utilisation indique dans quelle proportion un terrain peut être bâti; il donne la mesure de la densité des constructions.

La définition recommandée, conformément aux directives de l'Institut pour l'aménagement local, régional et cantonal de l'École polytechnique fédérale de Zurich (Institut ORL), est la suivante:

L'indice d'utilisation (u) est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain.

$$\text{Indice d'utilisation (u)} = \frac{\text{surface brute de plancher utile}}{\text{surface constructible du terrain}}$$

Détermination de la surface utile brute de plancher
La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en considération:

toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive.

Détermination de la surface constructible du terrain
La surface constructible du terrain encore disponible à l'intérieur d'une zone à bâtir est la surface des terrains ou parties de terrain faisant l'objet du permis de construire.

N'entrent toutefois pas en considération:

les surfaces de rues, des accès et des trottoirs nécessaires au raccordement; les surfaces destinées au trafic et définies par des projets pour lesquels la procédure légale est engagée ou achevée; les zones de verdure ou les zones non constructibles prévues par un plan de zones ou plan de quartier, telles que les forêts et les cours d'eau.

Dans de nombreuses communes, les définitions appliquées dans la pratique s'écartent des directives établies par l'Institut ORL. Il existe par exemple une différence importante là où l'on admet que routes et trottoirs sont compris dans la surface de terrain à bâtir, ce qui a pour effet d'accroître à indice égal la densité des constructions. On explique en général ce mode de calcul par le fait que le terrain nécessaire à la construction des routes peut ainsi être acquis à meilleur compte puisque compté dans l'indice. Mais bien des communes pratiquent le principe de la mise à disposition gratuite des terrains destinés à des routes de desserte même s'ils ne sont pas comptés dans l'indice.

Suivant la définition appliquée, il résulte des indices différents pour une même construction. Ou, autrement dit, la densité réalisable dans un secteur se trouve modifiée si, à indice égal, sa définition subit elle-même une modification. Dans une commune, par exemple, l'utilisation possible des terrains s'est accrue de 10% env. à la suite d'une nouvelle définition de l'indice d'utilisation ordonnée par le canton et permettant l'inclusion de l'emprise des routes dans le calcul, jusqu'à concurrence de 10% au maximum. Cette commune, ne voulant pas augmenter l'indice d'utilisation déjà trop élevé, a abaissé les indices de 0,8 à 0,7, de 0,5 à 0,45, etc. La densité voulue correspond aujourd'hui à nouveau presque à la densité précédemment admise.

Un problème spécial se pose à propos des garages. Ceux-ci devraient être souterrains dans l'intérêt de la création d'espaces verts suffisamment importants, ou être recouverts de telle manière qu'il en résulte des espaces libres entièrement utilisables.

Dès lors, il est recommandé:

- de ne pas comprendre dans le calcul de la surface brute de plancher les garages souterrains qui servent aux besoins propres de l'immeuble, à l'exclusion d'utilisations artisanales;
- d'inclure dans le calcul de la surface brute de plancher les garages en surface;
- si des bâtiments annexes sont possibles d'après la réglementation, les garages en surface ne sont comptés dans le calcul que dans la mesure où l'utilisation admise est dépassée, compte tenu, cas échéant, des bâtiments annexes.

Des cas-limites sont fréquents lorsqu'il s'agit de déterminer si des surfaces de locaux spécifiques doivent être comptées ou non (p. ex. piscine privée, surfaces de stockage au sous-sol d'un magasin, etc.).

Il est impossible d'énumérer complètement tous les cas spéciaux, un vaste champ restant ouvert à l'appréciation. Mais pour que la pratique puisse s'appuyer sur une expérience assez large, l'

application de la définition de l'indice selon les directives de l'ORL est recommandée.

Dans les cas incertains, l'interprétation de la définition de l'indice d'utilisation devrait toujours reposer sur les éléments suivants:

- il faut éviter qu'une interprétation extensive occasionne un désavantage important au voisin intéressé à un régime plus restrictif;
- il ne faut pas qu'une utilisation plus élevée exige de la commune des prestations accrues en matière de desservance et d'équipement;
- une interprétation unilatérale favorable à la propriété ne doit pas procurer à l'immeuble une plus-value objectivement injustifiable;
- le principe d'égalité devant la loi doit être garanti.

Une évolution pourra également se produire dans ce domaine. Des connaissances nouvelles devront être acquises. Mais actuellement, il y a lieu d'agir en fonction de l'état des connaissances acquises en la matière.

QUEL EST L'EFFET DE L'INDICE D'UTILISATION? — conséquences

L'indice d'utilisation faible ou élevé appliqué dans un quartier est important:

- pour le propriétaire foncier qui peut, en règle générale, vendre plus cher un terrain prévu à des densités plus fortes;
- pour l'acheteur qui doit, en règle générale, payer davantage pour un terrain à indice d'utilisation élevé;
- pour la commune du fait que la densité des constructions détermine entre autres le type d'agglomération (maisons familiales, maisons locatives, etc.), les équipements techniques nécessaires (largeur des routes, diamètre des conduites), les équipements publics nécessaires en fonction de la densité, ainsi que les prix des terrains d'utilité publique que la commune doit acquérir.

Type d'agglomération

L'expérience démontre que les différentes catégories d'indices d'utilisation correspondent aux divers types de bâtiments. Pour des bâtiments locatifs par exemple, un indice entre 0,45 et 0,65 se justifie, alors que pour des maisons unifamiliales isolées un indice de 0,3 ne devrait pas être dépassé.

En fixant l'indice d'utilisation, on détermine d'une manière prépondérante le caractère d'agglomération. C'est également le cas lorsque l'on recourt à des mesures particulières telles que des plans-masses ou d'autres prescriptions plus différenciées. Le caractère de l'agglomération exerce des répercussions sur la capacité productive des habitants. Il convient d'écarter dans l'équivoque la tentation qui consisterait à fixer des indices d'utilisation faibles pour s'assurer de bons contribuables. Il faut rechercher une structure judicieuse de l'agglomération pouvant accueillir toutes les couches de la population. C'est pourquoi les communes ne doivent en principe fixer leur indice d'utilisation moyen ni trop élevé, ni trop faible, mais s'arrêter à une valeur permettant de réaliser de façon optimale les exigences que pose dans la commune la vie individuelle et sociale. De faibles indices s'imposent cependant dans les terrains en pente, spécialement dans les sites particulièrement intéressants.

Un indice d'utilisation dépassant 0,6 - 0,7 rend difficile la réalisation du volume constructible dans des bâtiments de 3 à 4 niveaux; dans ces cas, les surfaces libres au sol et les distances entre bâtiments sont restreintes. Si les surfaces construites au sol excèdent 17%, il en résulte une impression de densité excessive. Un indice d'utilisation trop élevé conduit souvent à l'intention de construire des bâtiments plus élevés (ill. 1).

En principe, il n'y a pas d'objection aux bâtiments-tours implantés judicieusement pour autant qu'ils résultent d'une conception urbanistique comme composante de l'ensemble de la structure d'agglomération. Par contre, ils ne conviennent guère comme forme d'habitation pour familles avec enfants.

Besoin en terrain

Aux arguments de la nécessité d'un indice d'utilisation élevé et de constructions concentrées en raison du manque de surface pour absorber l'augmentation de la population et pour éviter la création d'une ville continue entre le Léman et le Bodan, on peut objecter que:

- vues dans l'ensemble de la Suisse, les zones à bâtir actuellement légalisées ont une capacité dépassant de loin les besoins de la génération prochaine, et ceci même à densité normale. En d'autres termes, les zones à bâtir avec leurs possibilités d'utilisations existantes sont déjà trop importantes.
- Pour un indice d'utilisation moyen de 0,5, le besoin en surface d'agglomération est de 180 m²; il se répartit comme suit:
60 m² pour l'habitation
60 m² pour les bâtiments et installations publics
60 m² pour l'industrie, l'artisanat, les centres de localités et les installations de transports.

I11.1

RAPPORT ENTRE L'INDICE D'UTILISATION ET LE NOMBRE DE NIVEAUX

Hypothèse:

- Surface bâtie 17%
- Bâtiments de 3 et 6 niveaux

I11.2

ECONOMIE DE SURFACE D'AGGLOMERATION PAR L'AUGMENTATION DE L'INDICE D'UTILISATION ?

Hypothèse:

- Surface brute de plancher 30m²/H

H = Habitation y.c. circulation

BP = Bâtiments et établissements publics y.c. surfaces libres

I = Industrie y.c. circulation

L'indice d'utilisation ne peut être augmenté que dans les secteurs d'habitation; l'économie se limite dès lors à un tiers de la surface totale d'occupation (ill. 2). Une augmentation de l'indice dans le secteur d'habitation de 0,5 à 0,75 - donc de 50% - réduit la surface d'agglomération de 180 m² à 160 m², c'est-à-dire de plus de 10% (illus.3). Si l'on arrive à combattre efficacement la thésaurisation du terrain à bâtir équipé, on favorise davantage l'utilisation économique du sol qu'en accroissant l'indice d'utilisation dans les secteurs d'habitation.

Prix des terrains

L'argument fréquent des propriétaires fonciers et des maîtres de l'oeuvre est qu'un indice d'utilisation élevé contribuerait à abaisser les loyers puisque le coût du terrain se répartirait, à densité plus élevée, sur davantage de logements. Cela peut s'appliquer à des cas isolés - souhaitables en eux-mêmes - en particulier lorsque le maître d'oeuvre est propriétaire depuis longtemps et qu'il porte le terrain à bâtir en compte au prix de revient seulement. Cela peut être, par exemple, le cas pour les coopératives.

Mais le plus souvent la démarche est différente. Le maître de l'oeuvre connaissant le loyer réalisable pour de nouveaux logements capitalise celui-ci et détermine ainsi le coût total de l'opération. Puis il déduit les coûts de constructions et d'équipements. Reste le prix du terrain. Le prix au m² du terrain à bâtir ainsi déterminé influence le prix des terrains limitrophes (ill. 4).

Des influences diverses agissent indirectement sur le prix du terrain et peuvent faire augmenter ou baisser le loyer réalisable; c'est le cas de la situation résidentielle, la proximité du centre, la forme adéquate de la parcelle, les possibilités quasi minimales d'opposition, les mauvaises conditions géologiques, les frais d'équipements, une situation peu ensoleillée. Ce calcul inverse n'est pas nécessairement applicable à des situations résidentielles exceptionnelles ou lorsque le prix du terrain destiné aux villas fait l'objet d'une estimation plutôt que d'un calcul. Mais en règle générale, le principe suivant s'applique: à indice d'utilisation plus élevé - prix du terrain plus élevé.

Ceci ne pourrait laisser les communes indifférentes car un tiers de la surface d'agglomération est nécessaire aux bâtiments et installations publics; à cela s'ajoutent encore les surfaces de routes. L'acquisition du terrain constitue une charge importante pour le budget communal et il ne serait qu'une mesure judiciaire d'augmenter l'indice d'utilisation admis pour acquérir, ensuite pour les routes, un terrain devenu plus cher du fait de ces mesures prises. C'est pourquoi de nombreuses communes classent en zone à bâtir des terrains là où elles possèdent déjà assez de surfaces publiques et si les équipements des terrains sont pris en charge dans une large mesure par les propriétaires fonciers (ill. 5).

Ill.3

REDUCTION DE LA SURFACE D'AGGLOMERATION THEORIQUE POUR 7 MILL. D'HABITANTS PAR L'AUGMENTATION DE L'INDICE DE 0.5 A 0.75 DANS LES SECTEURS RESIDENTIELS

Hypothèse:

- u 0.5 dans les secteurs résidentiels
surface d'agglomération 180m²/H
- u 0.75 dans les secteurs résidentiels
surface d'agglomération 160m²/H

Ill.4

CALCULATION INVERSE DU PRIX DU TERRAIN

Hypothèse:

- Coût pour 1 logement à 100m² de surface brute de plancher (SBP) (Loyer Fr.700.-) 120'000.-
- Coût du bâtiment 80'000.-
- Coût de l'équipement 10'000.-
- Coût du terrain pour 1 logement 30'000.-

Coût du terrain / Surface du terr. (ST) = Prix du terr.Fr/m²

Ill.5

COÛT DU TERRAIN PAR HABITANT POUR SURFACES PUBLIQUES

Hypothèse:

- 60m²/H pour bâtiments et établissement publics (voir ill.2)

Calcul:

60m²/H x prix du terrain (Fr/m²)

COMPENSATION D'INDICE

Le long d'une route bruyante, dans un site à protéger et lorsque les zones de construction sont trop grandes, il pourrait être opportun de ne pas répartir de façon égale le volume admissible selon l'indice d'utilisation sur l'ensemble de la zone, mais de le grouper à l'endroit approprié. Il est ainsi possible de réduire les frais d'équipement, le secteur resté libre ne devant pas être équipé par des routes et conduites. Le groupement du volume à bâtir permet dans certains cas la construction d'habitations à distances suffisantes d'une route à fort trafic. D'autre part, un site précédemment inclus dans une zone et reconnu digne de protection peut être sauvegardé, puisque la totalité du terrain est comprise dans le calcul de l'indice d'utilisation, si la surface devant rester libre ne doit pas être mise hors zone ou classée en zone de verdure avec obligation d'indemnisation (ill. 6).

Mais de telles compensations d'indices ne sont possibles que si l'indice d'utilisation est faible.

C'est ainsi qu'une commune de l'Engadine a fixé pour un secteur déterminé un indice de 0,12 en prescrivant, dans le cadre de plans de quartiers ou de plans-masses, de concentrer le volume des constructions sur un tiers du terrain considéré, et de laisser subsister les deux autres tiers sans constructions. Il en résulte une densité effective correspondant à un indice d'utilisation de 0,36. Or, on cherche dans la pratique à aller plus loin encore et à grouper les bâtiments sur un cinquième de la surface, ce qui correspondrait à une densité de 0,6 et permettrait de maintenir libres, sans obligation d'indemnisation, les quatre cinquièmes du terrain compris en zone et digne de protection.

S'il faut, le long de routes bruyantes, reculer la construction par rapport à la chaussée tout en utilisant le terrain jusqu'à celle-ci, on est contraint de fixer de faibles indices d'utilisation. Le long d'une route nationale se trouve par exemple une zone à bâtir d'une profondeur de 300 m. Malgré les mesures de protection contre le bruit appliquées le long de la route, les constructions ne devraient pas se trouver à moins de 200 m de cette dernière. Avec un indice d'utilisation de 0,2, on peut, dans ce cas, utiliser la totalité du terrain et prévoir les constructions sur le tiers le plus éloigné de la route avec une densité qui correspond à 0,6; le terrain reste libre sur une largeur de 200 m et peut être utilisé en partie à la réalisation des mesures de protection contre le bruit.

Des indices d'utilisation de 0,1 à 0,2 se recommandent donc non seulement pour des secteurs de maisons familiales, mais également dans les cas où, pour éviter l'indemnisation ou d'éventuelles difficultés d'ordre politique, on est obligé d'utiliser le sol qui ne devrait pas être bâti dans l'intérêt général.

Ill. 6

LA COMPENSATION DE L'INDICE D'UTILISATION CREE DES ESPACES LIBRES SANS MODIFICATION DE LA ZONE OU MISE HORS ZONE

Mode de construction habituel sans grandes surfaces libres

1/3 de surfaces bâties, 2/3 de surfaces libres

Concentration encore plus forte des bâtiments en faveur de surfaces libres plus importantes

CENTRES DE VILLAGES

Il convient de prêter une attention particulière à la détermination des indices d'utilisation dans le centre des villages. C'est dans ces secteurs que doivent être construits des logements, des entreprises artisanales, des magasins et des bureaux. On constate régulièrement que, pour permettre des constructions mixtes, les autorités communales fixent des indices d'utilisation élevés; il en résulte que, dans le centre des villages, le prix du terrain à bâtir atteint un montant qui devient prohibitif pour les artisans, de sorte que le volume entier est utilisé pour la construction de logements. C'est ainsi qu'il ne se crée pas de centres de villages mais seulement des quartiers d'habitation trop denses (cette constatation ne s'applique qu'aux centres de villages et non aux centres urbains). Afin d'éviter cette tendance, de nombreuses communes ont fixé l'indice d'utilisation de façon à ce qu'une partie puisse être affectée à des lieux de travail et à des magasins, et que le reste représentant la part importante soit réservée à l'habitation. La densité de cette dernière ne doit pas excéder celle correspondant à des immeubles locatifs normaux. C'est ainsi, par exemple, que peut être fixé un indice d'utilisation de 0,6 pour les constructions de logements, plus 0,2 pour utilisations artisanales. Certaines communes exigent en outre que la partie artisanale soit localisée au rez-de-chaussée ce qui facilite l'établissement de magasins. Or, il faut constater que les constructeurs pratiquent un calcul séparé pour la partie habitable et la partie artisanale, ce qui entraîne une différenciation quant au prix du terrain. Le prix du sol pour les habitations peut ainsi être fixé comme celui des secteurs d'habitations limitrophes, tandis que pour la partie artisanale le prix est déterminé selon l'emplacement et les possibilités de réalisation. Ces prix, en général inférieurs à ceux des secteurs d'habitation, profitent à l'artisanat local dépendant d'une situation centrale, surtout dans des centres villages de type rural. Pour qu'il y ait une "utilisation artisanale" suffisante, le rapport entre de telles zones de centres et les secteurs à bâtir ne doit pas être calculé de façon restreinte. De son côté, l'indice d'utilisation total des centres de villages est dépendant de la desservance (transports) et de la possibilité de créer des places de stationnement en suffisance. Des indices d'utilisation supérieurs à 0,9 nécessitent un examen approfondi pour éviter des inconvénients et des conséquences financières néfastes.

QUALITE D'AGGLOMERATION ET BONUS SUR L'INDICE

A priori, l'indice d'utilisation n'a pas d'influence positive sur la qualité de l'agglomération. Aussi bien un projet de bonne qualité qu'un projet très médiocre peuvent être réalisés avec un indice d'utilisation de 0,5. L'expérience démontre que des densités plus élevées exigent des efforts plus considérables pour garantir une qualité d'agglomération suffisante. A partir d'un

indice d'utilisation de 0,5, il faut prévoir une partie du stationnement au sous-sol afin de maintenir des espaces libres en suffisance. Pour un indice de 0,6, les deux tiers des places de stationnement devraient être souterrains, tandis que pour un indice de 0,9, la totalité des places de stationnement doit être prévue en garages souterrains (à l'exception des places réservées aux visiteurs).

Pour améliorer la qualité de l'agglomération, de nombreuses communes appliquent le système du bonus sur l'indice qui peut être accordé pour des constructions de qualité supérieure à la moyenne. L'octroi d'un tel supplément - qui ne devrait pas être de plus de 0,1 - est soumis à certaines conditions:

La surface concernée doit être de 10'000 m² au moins. L'ensemble doit bien s'intégrer, préserver l'image de l'agglomération et garantir des espaces libres utilisables et à l'abri de la circulation. La disposition en plan doit être bien conçue (p. ex. petits appartements à l'intention des personnes âgées; surfaces de rangement suffisantes). Les logements doivent être bien ensoleillés.

Même à défaut de bonus, des conditions pareilles et bien d'autres peuvent être imposées. Le maître de l'oeuvre peut en outre renoncer au bonus et construire dans les limites de l'indice d'utilisation de base et des autres prescriptions du règlement. L'utilisation supplémentaire doit être équilibrée économiquement par rapport aux prestations supplémentaires exigées. Si le bonus est accordé à chacun sans discernement, l'indice d'utilisation majoré se substitue très rapidement à l'indice d'utilisation de base; pour la compensation, il ne reste plus de possibilité de compenser économiquement des prestations supplémentaires. Une commune des environs de Zurich par exemple n'accorde presque jamais la totalité du bonus; le prix du terrain est, là aussi, calculé en fonction de l'utilisation de base et est inférieur à celui de la commune voisine de situation égale. Finalement, le système du bonus a un grand avantage: l'utilisation supplémentaire étant accordée selon l'appréciation de l'autorité concernée, il y a intérêt réciproque entre cette dernière et le maître de l'oeuvre à entrer en dialogue dès le départ, avant l'achèvement des plans.

Il convient de signaler ce qui suit:
Le bonus est un moyen d'action qui n'est pas exempt de danger. Il a déjà amené bien des autorités à en faire un marchandage lorsqu'il s'agissait de débattre des contributions d'une certaine importance, de la gratuité du terrain pour des constructions publiques ou d'autres avantages financiers. De telles pratiques désavantagent rarement le propriétaire foncier mais presque toujours le locataire. A d'autres égards encore, le bonus n'a pas toujours donné satisfaction. Les avis des spécialistes sont partagés quant à l'opportunité d'un règlement comportant la possibilité du bonus.

EXEMPLES D'INDICES D'UTILISATION

On pourra discuter sans fin des indices d'utilisation. Il est par contre essentiel de pouvoir se faire une idée des conséquences des indices d'utilisation de 0,2, 0,3, 0,7, 1,1, sur l'aspect des réalisations d'ensembles aussi bien que des bâtiments isolés conformes à la réglementation. Seule l'appréhension visuelle permet de transposer dans la pratique les connaissances théoriques et de fixer des densités raisonnables. Tous les exemples ont été choisis dans les environs de Zurich d'une part parce que les documents étaient plus facilement disponibles et d'autre part parce que l'ensemble des exemples peut être visité. Il a été renoncé à fournir des indications plus détaillées puisque le but de cette publication est de donner des exemples et non d'être un guide d'architecte.

Dans des réalisations d'ensembles, l'indice d'utilisation est utilisé intégralement. Dans quelques-uns des exemples qui suivent, un bonus d'utilisation a été accordé; il devrait faire preuve d'une meilleure qualité.

Les constructions isolées respectant les prescriptions de constructions atteignent rarement les indices d'utilisation admissibles. Il est peu économique de fixer l'indice d'utilisation élevé au point qu'il ne puisse pratiquement être utilisé intégralement, l'infrastructure devant être réalisée en fonction de l'utilisation intégrale de l'indice. D'autre part, l'indice d'utilisation admissible devient de plus en plus un facteur de calcul des contributions financières des propriétés foncières. Il doit être fixé de telle sorte qu'il soit réalisable dans de bonnes conditions, sans quoi les propriétaires fonciers supporteraient des contributions excessives.

LEGENDE

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------|
| | Réalisation isolée |
| | Surface de terrain |
| | Surface libre |
| | Nombre de niveaux |
| | Stationnement souterrain |
| | Indice d'utilisation max. admissible selon règlement communal | | |

Construction très peu dense.
 Les maisons familiales isolées à 1 ou 2 niveaux sont groupées
 autour de cours d'accès et avec distances importantes entre
 bâtiments. Les deux bâtiments à 5 niveaux rendent possibles
 les surfaces libres relativement importantes.

10640 m² : 53200m² = 0.2

Construction peu dense.
 Les maisons familiales à deux niveaux sont jumelées; les maisons atrium sont rapprochées. Sans les deux bâtiments à 5 niveaux, des surfaces de verdure relativement importantes ne seraient guère réalisables.

14520 m² : 48400 m² = 0.3

Ensemble locatif peu dense.
 Le maintien d'une clairière de forêt et la distance relative-
 ment importante à la route nécessitent des constructions à 4
 niveaux, des distances généreuses entre bâtiments en résultent,
 assurant les surfaces libres, le stationnement étant réalisé
 partiellement en souterrain.

$4800\text{m}^2 : 12000\text{m}^2 = 0.4$

04

Ensemble de maisons locatives très dense et maisons contigues de 2-3 niveaux.
 Des distances de 20 m entre bâtiments résultent de cet indice d'utilisation appliqué à des bâtiments de 2 à 3 niveaux. Les places de stationnement font défaut, l'ensemble datant des années 30.

$$18960 \text{ m}^2 : 37920 \text{ m}^2 = 0.5$$

Ensemble locatif peu dense.
 Les grandes surfaces libres sont impensables sans les bâtiments à 8 niveaux. Cet indice d'utilisation ne pose pas de problèmes pour les secteurs de bâtiments locatifs, pour autant qu'une partie du stationnement soit souterraine et qu'il n'y ait pas de limitation impérative du nombre de niveaux.

$30000\text{m}^2 : 60000\text{m}^2 = 0.5$

05

Ensemble dense différencié.
 Ici aussi, des maisons-tours contribuent à créer des espaces libres et de la place pour maisons atrium à un niveau. Dans des ensembles où des maisons individuelles doivent être prévues, la limite supérieure est atteinte. Des surfaces libres d'une certaine importance manquent.

$24190 \text{ m}^2 : 40320 \text{ m}^2 = 06$

Ensemble locatif dense.
 Les distances entre bâtiments sont suffisantes. Par contre, quel serait l'aspect si des maisons-tours n'avaient pas été tolérées ? Ces dernières ont été provoquées par manque de place du fait d'un indice d'utilisation trop élevé, compte tenu de la forme bâtie.

$39430\text{m}^2 : 54900\text{m}^2 = 0.7$

Ensemble locatif très dense, limitrophe de la ville.
L'indice d'utilisation était déterminé. On s'est accommodé aux circonstances: bâtiments de 3-4 niveaux, distances faibles, deux bâtiments-tours à 10 niveaux. Dans un tel cas, les inconvénients d'un indice d'utilisation trop élevé commencent à prévaloir.

$$32960 \text{ m}^2 : 41205 \text{ m}^2 = 0.8$$

Ensemble locatif très dense.
 Le terrain est occupé par des maisons en fonction des distances
 en limites. Les 5 ou 6 niveaux résultent de la densité donnée.

$$11970\text{m}^2 : 13300\text{m}^2 = 0.9$$

Ensemble locatif à caractère urbain.
 Pour assurer la lumière, l'air et le soleil dans chaque appartement, des formes architecturales particulières s'imposent; les bâtiments ont cependant jusqu'à 10 niveaux.

$37760\text{m}^2 : 37770\text{m}^2 = 10$

Ensemble locatif trop dense à caractère semi-urbain.
L'indice d'utilisation excède la mesure raisonnable.

14025m² : 12750m² = 1.1

Secteur résidentiel mal utilisé avec villas individuelles dispersées. Le règlement de construction permettrait de quadrupler la densité.

01

Quartier de maisons familiales en campagne. Maisons à 1 niveau avec sous-sol aménagé. Chacun dispose d'un grand jardin.

02

 = 0.3

2600m² : 15400m² = 0.2

Quartier de maisons familiales isolées.
 A distances en limites suffisantes, ce mode de construction ne permet pas une densité plus élevée.

03

Quartier de bâtiments locatifs peu dense.
 Des bâtiments locatifs à standing plus élevé commencent à s'
 implanter dans un ancien quartier de maisons familiales. Le
 règlement permet presque une densité double.

04

Bâtiments locatifs denses de faible hauteur.
 La restriction due au paysage à 2 1/2 niveaux a comme conséquence une construction très dense, laissant très peu de place pour les jardins.

Extension du centre village par des immeubles locatifs.
Exemple du danger d'un indice d'utilisation de 0,7.

07

Exemple d'une occupation maximum d'un secteur d'un centre village avec un indice de 0,9.
Les possibilités de conception architecturale sont limitées.

○ Exemple page

RECAPITULATION – RECOMMANDATIONS

Examinons maintenant quelles sont, pour les communes, les considérations déterminant l'indice d'utilisation:

- application de la définition des directives de l'ORL;
- indices d'utilisation faibles pour maisons familiales;
- indices d'utilisation modérés pour bâtiments locatifs;
- indices d'utilisation limités afin de prévenir les bâtiments-tours;
- en règle générale, les zones à bâtir légalisées sont trop importantes, même à faible indice d'utilisation;
- indices d'utilisation élevés économisent des terrains affectés à l'habitation cependant, ces terrains ne représentent que le tiers de la surface d'agglomération;
- un indice d'utilisation élevé ne réduit pas le coût du terrain par appartement du fait que le coût du terrain est calculé à l'inverse, à partir des loyers réalisables (ou des prix de vente);
- indices d'utilisation faibles, prix du terrain faible; indices d'utilisation élevés, prix du terrain élevé;
- lors d'acquisition de terrains par la commune, elle profite des prix de terrains faibles;
- selon les circonstances, l'utilisation du terrain peut être compensée. Des bâtiments peuvent être concentrés (protection du paysage, protection contre le bruit, zones trop importantes). Condition: indices d'utilisation faibles pour qu'en cas de concentration, il ne résulte pas de densités élevées irréalisables.
- indice d'utilisation faible donc non seulement dans les zones de maisons familiales mais aussi dans les secteurs où il y a lieu de compenser l'utilisation;
- dans le centre des villages, répartition de l'indice d'utilisation en affectations artisanales et résidentielles;
- à indice d'utilisation élevé et pour maintenir la qualité résidentielle, le stationnement doit se faire davantage en souterrain;
- évent. un faible bonus pour des projets de bonne qualité; l'avantage dû à l'utilisation supplémentaire est à compenser par l'amélioration de la qualité d'habitation. Pas de marchandage au moyen du bonus pour s'assurer des avantages économiques;
- détermination de l'indice d'utilisation de chaque zone à bâtir en tenant compte des exemples de réalisations d'ensembles et de quartiers construits selon le règlement normal.

INDICES D'UTILISATION RECOMMANDES

- Secteurs à paysage sensible; 0,1
- secteurs où la construction n'est pas souhaitable en soi mais où on ne peut pas l'éviter; 0,1
- secteurs avec compensation de l'utilisation (bonus) 0,1 - 0,2
- secteurs de maisons familiales
 - maisons familiales en ordre non contigu 0,2 - 0,3
 - maisons familiales en ordre contigu 0,3 - 0,4
- bâtiments locatifs de 3-4 niveaux (à partir de 0,5, stationnement partiellement souterrain; dès 0,6, stationnement aux deux tiers souterrain) 0,45 - 0,6
- centres des villages, part des logements 0,45 - 0,6
 - plus part artisanale 0,2 - 0,3
- bonus éventuel pour réalisations d'ensembles (uniquement en cas d'amélioration qualitative) jusqu'à + 0,1
- indice d'utilisation plus élevé uniquement sur la base d'études spéciales.